

நாலடியாரில் உடலும் மனமும்

Body and Mind in Naladiyar

ச. மாலதி, முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், பதிவு எண்: 2819, சமூகவியல், கலை (ம) பண்பாட்டுப் புலம்,

உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

S. Malathi, Research Scholar, Reg.No.: 2819, Sociology, Art and Culture,
International Institute of Tamil Studies, Chennai, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-7094-3855>

முனைவர் ஆ. மணவழகன், இணைப் பேராசிரியர், சமூகவியல், கலை (ம) பண்பாட்டுப் புலம்,

உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. A. Manavazhahan, Associate Professor, Faculty of Sociology, Art and Culture,
International Institute of Tamil Studies, Chennai, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-9522-9654>

DOI: 10.5281/zenodo.8200156

Abstract

According to science, the body and the mind are interdependent. Daily occurrences evoke both happy and sad emotions. Humans experience these feelings on a physical as well as mental level. Even though technology is improving nowadays, basic human needs like peace and health are declining. In these circumstances, understanding the ancient Tamil people's lifestyle, which was linked with nature, is essential. Sangam Tamil literature advises about the need to maintain physical health and the benefits of mental health. The book "Naladiyar" had many messages regarding the body-mind connection and the necessity of maintaining it. Additionally, information on bodily components, structure, and movement can be found, revealing the ancient time's anatomical understanding. It is necessary to demonstrate to younger generations how the ancient Tamils' way of life maintained their physical and mental well-being. The purpose of this study, entitled "Body and Mind in Naladiyar", is to learn how ancient Tamils kept their physical and mental health in the context of modern society when techniques for doing so are increasingly materialistic and professional.

Keywords: Body, Mind, Naladiyar.

ஆய்வுச் சுருக்கம்

உடலும் மனமும் ஒன்றோடொன்று தொடர்புடையன என்கிறது இன்றைய மருத்துவ அறிவியல். மனிதனுடைய நாள்து வாழ்க்கையில் நடைபெறும் நிகழ்வுகள்தான் மனிதனுக்கு இன்ப துன்ப உணர்வுகளைக் கொடுக்கின்றன. இவற்றைத் தன்னுடைய உடலாலும் மனத்தாலுந்தான் உணர்கிறான். தொழில்நுட்பமும் அறிவின் ஆற்றலும் வேகமாக வளர்ந்துகொண்டிருக்கும் இக்காலச்சூழலில், மனிதன் நலத்துடன் வாழ்வதற்குத் தேவையான உடல்நலமும் மன அமைதியும் குறைந்துகொண்டே வருகிறது. இந்நிலையில், இயற்கையோடு

இயைந்த வாழ்வியலைக் கொண்ட பழந்தமிழரின் ஆரோக்கியமான வாழ்வியல் முறைகளைத் தெரிந்துக்கொண்டு, நம்முடைய வாழ்வியல் முறைகளை மேம்படுத்துவது இன்றியமையாததாகிறது. உடல் நலத்தைப் பேணிக்காத்தலின் தேவை குறித்தும், மனநலத்தால் விளையும் நன்மை குறித்தும் பழந்தமிழ் இலக்கியங்கள் அறிவுறுத்துவதைக் காணமுடிகிறது. உடல்நலம் மற்றும் மனநலம் பேணும் வழிமுறைகள் பொருளீட்டும் தொழில்முறையாக மாறிவரும் இன்றையச் சூழலில், மனவளத்தையும் உடல் நலத்தையும் பேணுவதற்குப் பழந்தமிழர் மேற்கொண்ட வழிமுறைகளை அறிந்துகொள்ள, 'நாலடியாரில் உடலும் மனமும்' என்ற தலைப்பில் அமையும் இந்த ஆய்வு தேவையானதாகிறது. நாலடியார், யாக்கை நிலையாமையை வலியுறுத்தியிருந்தாலும், உடல், மனம் குறித்த செய்திகளையும் அவற்றைப் பேணிக்காத்தலின் தேவை குறித்தும் பல்வேறு இடங்களில் வலியுறுத்தியிருப்பதைக் காணமுடிகிறது. இவற்றில் இடம்பெறும் உடல் உறுப்புகள், அமைப்பு மற்றும் இயக்கம் குறித்தச் செய்திகள் அக்கால மக்களின் உடற்கூறு அறிவியல் அறிவுக் கூர்மையைத் தெரிவிக்கின்றன. மனம் பதியவைத்துக்கொள்ளும் இயல்புடையது எனக் கூறும் நாலடியார், மனத்தின் இயல்பு மற்றும் இயக்கம் குறித்தும் பேசுகிறது. உடல்-மனத் தொடர்பை நேரடியாகப் பழந்தமிழ் இலக்கியங்கள் கூறவில்லையெனினும், உடல், மனம் இவற்றின் இயைபால் உண்டாகும் தாக்கங்களை விளக்கும் காட்சிகள் பல சித்திரிக்கப்பட்டுள்ளன. உணவு, உண்ணும் அளவு, உண்ணும் முறை என உடல்நலத்தினைப் பேணும் வழிமுறைகளையும் தவம், புலனடக்கம் என மனநலனைப் பேணும் வழிமுறைகளையும் நாலடியார் சிறப்பாக எடுத்துக்காட்டியுள்ளது. பழந்தமிழரின் இயல்பான வாழ்வியல் செயல்பாடுகளும் அவர்களின் இயற்கையோடு இயைந்த வாழ்வியல் முறையும் அவர்களின் உடலை நலத்துடனும் மனத்தை மகிழ்ச்சியுடனும் பேணிக்காத்தன என்பதை இன்றையத் தலைமுறைக்கு எடுத்துக்காட்டுவதற்காக இக்கட்டுரை அமைகிறது.

குறிப்புச் சொற்கள்: உடல், நலம், நாலடியார்.

முன்னுரை

இணைய வேகத்தோடு சேர்ந்து தானும் விரைந்தோடிக்கொண்டிருக்கும் இன்றைய மனிதர்களில் பெரும்பாலானோர், உடலுக்கும் மனத்திற்கும் உள்ள தொடர்பினை உணர்ந்துகொள்ளாமல், உடலோடு மனச்சிக்கலையும் ஏற்படுத்திக்கொள்கிறார்கள். உடல்நலமும் மனநலமும் குன்றுவதற்குப் பல்வேறு காரணங்கள் கூறப்பட்டாலும் இயற்கையிலிருந்து விலகி இயந்திரங்களோடு இணைந்து வாழும் வாழ்க்கைமுறையும் ஒரு முதன்மைக் காரணமாகிறது. மனிதன் நலத்தோடு, முழுமையான வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு,

உடல், மனம் குறித்துத் தெளிவாக அறிந்துகொள்ள வேண்டியது இன்றியமையாததாகிறது. உலகின் மூத்தகுடிகளில் முதன்மையானதாகக் கருதப்படும் பழந்தமிழர்களின் உடல் மற்றும் மனம் குறித்த சிந்தனைகள் அவர்களின் இலக்கியங்களில் வெளிப்படுகின்றன. அவ்வகையில், மனிதனின் ஆரோக்கியமான வாழ்விற்கு அக்கால மக்கள் எவ்வாறு உடலையும் மனத்தையும் பேணிக்காத்தனர் என்று அறிந்துகொள்வதையும், இன்றைய காலச் சூழலுக்கு எவ்வகை நடைமுறைச் சாத்தியங்களை அவை கொண்டுள்ளன என்பதையும் இன்றைய கருத்தியலோடு ஒப்பிட்டுக் காண்பதை 'நாலடியாரில் உடலும் மனமும்' என்ற இக்கட்டுரை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. இக்கட்டுரையின் ஆய்வுக்களம் சமண முனிவர்களால் எழுதப்பட்ட பதினெண்கீழ்க்கணக்கின் நாலடியார் ஆகும்.

உடல்: பொருள் விளக்கம்

உடம்பு, மேனி, தேகம், யாக்கை மற்றும் மெய் எனப் பல்வேறு பெயர்களில் உடல் வழங்கப்படுகிறது. உடல் என்பதற்கு, மனிதனின் அல்லது விலங்கின் முழு உருவம் என க்ரியாவின் தற்காலத் தமிழ் அகராதியும், உயிர்களின் முழு உருவம் உடல் எனப்படுகிறது, உயிர் இயக்கத்தின் மையமாக உடல் இருக்கிறது எனத் தமிழ் விக்சனரியும் பொருள் கூறுகின்றன. உடலின் வடிவத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டே உயிரினங்கள் அடையாளப்படுத்தப்படுகின்றன எனினும், இந்த உடல் உயிருடன் சேர்ந்தே இயங்கும்.

உடல்: மருத்துவ அறிவியல் விளக்கம்

செல்களின் தொகுப்பு திசு எனப்படுகிறது. திசுக்களின் தொகுப்பு உறுப்புகளாகும். பல உறுப்புகள் ஒன்றுசேர்ந்து மனித உடலாகிறது என்று வலேரி சி. ஸ்கேன்லான் மற்றும் டினா சாண்டர்ஸ் ஆங்கிலத்தில் விளக்கம் கொடுத்துள்ளார்கள். (Organisation and general plan of the body, ப. 19) நரம்புகள், ரத்தக்குழாய்கள், தசைகள் மற்றும் எலும்புகள் ஆகியவை மற்ற உறுப்புகளை ஒன்றோடொன்று இணைக்கும் பணியில் ஈடுபடுகின்றன என்று டாக்டர் கே. ராஜா வெங்கடேஷ் கூறியுள்ளார். (உடல் இயந்திரம், பக்.6) இவற்றிலிருந்து, பல்வேறு உறுப்புகளின் கூட்டியக்கமாக மனிதவுடல் இருக்கிறது என்பது தெரியவருகிறது. தலை, கை, கால், கண் என புறத்தே தெரியும் உறுப்புகளோடு எண்ணற்ற பல உறுப்புகள் சேர்ந்து இயங்கும்போதுதான் மனித உடல் செயல்படுகிறது என்பதை உணர்ந்துகொள்ளமுடிகிறது.

மனம்: பொருள் விளக்கம்

மனம், மறைபொருளாக இருந்து இயங்கக் கூடியது. இது, உள்ளம், சிந்தை, சித்தம், அகம் மற்றும் நெஞ்சம் எனவும் வழங்கப்படுகிறது என்று அகரமுதலியும், ஒருவரின் எண்ணம், உணர்வு போன்றவை இருக்கும், செயல்படும் களமாகக் கருதப்படுவது என க்ரியாவின் தற்காலத் தமிழ் அகராதியும் பொருள் தருகின்றன. மனிதன் சிந்திக்கவும், உணர்ச்சிகளை

E-ISSN: 2581-7140**Volume - 6, Issue - 1, July 2023****UGC CARE Listed Journal****Available at: www.ijtlls.com**

உணரவும், நிகழ்வு மற்றும் செய்திகளைப் புரிந்துகொள்ளவும் உதவுவது மனம் என்று கேம்பிரிட்ஜ் ஆங்கில அகராதி பொருள் கூறுகிறது.

மனம்: உளவியல் விளக்கம்

உடலும் மூளையும் அல்லாமல் சூக்குமமாக மனம் ஒன்று இருக்கிறதென்று தெளிவாகும். மூளைக்கும் மனத்திற்கும் நெருங்கியதொடர்பிருந்தாலும் மூளை வேறு; மனம் வேறு மூளைக்கு அடங்காமல் வேலை செய்வது மனம் என்று பெ. தூரன் கூறுகிறார். (மனமும் அதன் விளக்கமும், பக். 15) மேலும் அவர், ஆராய்ச்சியின் பொருட்டு மனமானது நனவு மனம், நனவடி மனம், நனவிலி மனம் என மூன்று பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இவற்றை மனத்தின் மூன்று நிலைகள் என்றும் கூறலாம். மனம் என்று பொதுவாகக் கூறும்போது நனவு மனத்தையே நாம் குறிப்பிடுகிறோம் (மனமும் அதன் விளக்கமும், பக். 30) என்று எடுத்துரைக்கிறார். இவற்றிலிருந்து மனம் என்பது மறை பொருளாகவும், எண்ணம் மற்றும் நினைவுகளின் களனாக உடலை இருப்பிடமாகக் கொண்டு இயங்குகிறது என்பதை அறியமுடிகிறது.

உடல் – மனம் இயையும் மாறுபாடும் விளைவுகளும்

உடலுக்கேற்ப மனமும் மனத்திற்கேற்ப உடலும் செயல்படுகிறது. ஒன்றினது செயல் மற்றொன்றில் பிரதிபலிக்கவும் செய்கிறது, பாதிப்பையும் ஏற்படுத்துகிறது என்ற சுவாமி விவேகானந்தரின் விளக்கத்தினையே மருத்துவ அறிவியலும் கொடுக்கிறது. மனித உடலின் அமைப்பும் இயக்கமும் என்ற நூலில், உடலில் உள்ள நரம்பு நாடி மூளையிலிருந்து கீழ்நோக்கிச் செல்லும் பெரிய நரம்பு வடம் எனலாம். நரம்பு நாடி தானாக இயங்காது. மூளையிலிருந்து பல பாகங்களை நடத்துவதற்கு வேண்டிய கட்டளைகள் நரம்பு நாடியிலுள்ள நரம்பிழைகள் வாயிலாகச் சென்று அக்கட்டளைகளை நிறைவேற்றுகின்றன. அதேபோல் உடலின் பல பாகங்களில் ஏற்படும் கிளர்ச்சிகள் நரம்பு நாடியிலுள்ள நரம்பிழைகள் வாயிலாக மூளைக்கு உணர்ச்சியை உண்டு பண்ணுகின்றன (மனித உடலின் அமைப்பும் இயக்கமும், ப.154) என்ற அறிவியல் விளக்கம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறான உடல் மனத் தொடர்பை நேரடியாகப் பழந்தமிழ் இலக்கியங்கள் கூறவில்லையெனினும், உடல் மனம் இவற்றின் இயைபால் உண்டாகும் தாக்கங்களை விளக்கும் காட்சிகள் பல சித்திரிக்கப்பட்டுள்ளன. பின்வரும் நாலடியார் பாடலும் இதனைச் சுட்டியுள்ளதைக் காணமுடிகிறது.

வயாவும் வருத்தமும் ஈன்றக்கால் நோவும்

கவாஅன் மகற்கண்டு தாய்மறந் தாஅங்கு

அசாஅத்தான் உற்ற வருத்த உசாஅத்தன்

கேளிரைக் காணக் கெடும் (நாலடியார், பா. 201: 1- 4)

என்ற பாடல், ஒரு பெண் கருவுற்றிருப்பதனால் உண்டாகும் வலியையும் அதுபற்றி வரும் பல துன்பங்களையும் கூறுகிறது. பிள்ளைப் பெற்றெடுக்கும்போது உண்டாகும் வலியைத் தாய், மடிமேல் மகனைக் கண்டு மறந்து விடுவாள் என்பதில், பிள்ளை பெற்றெடுக்கும்போது உடலில் உண்டாகும் வலி நரம்பிழைகள் மூலம் மூளைக்குச் சென்று மனத்தில் அச்சத்தையும் சோர்வையும் உண்டாக்கும். இது உடல் மனத்தின் மீது உண்டாக்கும் தாக்கம் என்பதை உணரமுடிகிறது. அதுபோல், பிள்ளையைப் பெற்றபின் அப்பெண் தன் மடிமீது தான் ஈன்ற பிள்ளையைக் கண்டதும் அவள் மனத்தில் தோன்றும் இன்பமான உணர்வு, மூளையின் கட்டளையாக நரம்பிழைகள் மூலம் உடல் வலியை மறக்கச் செய்திடும். இது மனம் உடலின் மீது உண்டாக்கும் தாக்கமாகும்.

நாலடியாரில் உடல்

உடலை மையமாக வைத்துத்தான் மனித வாழ்க்கை இயங்குகிறது. உடல் என்பது தோலால் போர்த்தப்பட்டது. உடல் உள்ளூறுப்புகள் முழுவதையும் மூடியுள்ள தோலானது உடலினை ஒரு உருவமாக அடையாளப்படுத்துகிறது என்பதை,

தோல்போர்வை மேலும் துளைபலவாய் பொய்யம் மறைக்கும்

மீப்போர்வை மாட்சித்து உடம்பானால் (நாலடியார், பா. 42: 1 - 2)

என்ற நாலடியார் பாடல் அடிகள், ஒரு பொருளைப் போர்வையால் மறைத்துவைப்பதுபோல் பலத் துளைகளைத் தோலால் மறைத்துப் போர்த்தப்பட்டதுதான் உடம்பு என்று சுட்டுகிறது. உடம்பு பற்றிய நம் முன்னோர்களின் இவ்விளக்கத்தினை இன்றைய மருத்துவ வல்லுநர்கள், உடலின் மிகப் பெரிய உறுப்பான தோலின், ஒரு சதுர செ.மீ அளவில் சராசரியாக 70 செ.மீ. மொத்த நீளமுள்ள இரத்தக் குழாய்கள், 55 செ.மீ. மொத்த நீளமுள்ள நரம்புகள், 100 வியர்வைச் சுரப்பிகள், 15 ஸெபேஷியஸ் (Sebaceous) சுரப்பிகள், 230 உணர்வு வங்கிகள் மற்றும் 500000 அணுக்கள் ஆகியவற்றை மூடி உள்ளது என்று உறுதிசெய்திருக்கிறார்கள். (உடல் இயந்திரம், பக். 211) மருத்துவ நுண்கருவிகளின் துணைக் கொண்டு இன்று, ஆராய்ந்து கூறும் உள்ளூறுப்புகள் குறித்து, அக்காலத்தில் முன்னோர்கள், தங்களின் சிந்தனைத் திறனால் கணித்துச் செயல்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பதில், அவர்களின் உடற்குறித்த அறிவுத்திறன் தெரியவருகிறது.

உடல் – அமைப்பும் இயக்கமும்

உயிர் இயங்குவதற்கு இருப்பிடமாக உடல் இருக்கிறது என்பதை நாலடியார் பாடல்களில் பார்க்க முடிகிறது. தோற்பையுள் நின்று தொழிலறச் செய்தாட்டும் கூத்தன் (நாலடியார், பா.26:3-4) என்ற நாலடி, தோலால் செய்யப்பட்ட பை என உடலையும் அதனுள் இருந்து இயங்குவது உயிர் என்பதையும் குறிப்பிட்டுள்ளதைக் காணமுடிகிறது. போற்றி

அழகாகப் பாதுகாத்த உடம்பு இறப்பு நம்மைப் பிடித்து இழுத்து செல்லும் போது பயன்படாது போகிறது என்பதை,

போற்றிப் புனைந்த உடம்பும் பயமின்றே

கூற்றம் கொண்டோ டும் பொழுது (நாலடியார், பா. 120: 3 - 4)

என்று கூறும் நாலடியார் பாடல் அடிகள், உடலைவிட்டு உயிர் பிரிந்தால் உடல் பயனற்றுப்போகும் என்பதன் மூலம், உடல் இயங்க உயிர் காரணம் என்பதைக் காட்டுகிறது.

வளர்ச்சியடைந்த தொழில்நுட்பங்களைக் கொண்டு உள்ளூறுப்புகளையும் உடலில் உள்ள நுண்ணுயிரிகளையும் கூட அறிந்துகொள்ளக்கூடிய நமக்கு, தங்களின் மதிநுட்பம் கொண்டு பழந்தமிழர் உடலின் உள்ளூறுப்புகளை ஊகித்துணர்ந்திருந்தனர். பின்வரும் நாலடியார் பாடகள் இதற்குச் சான்றாக அமைகிறது.

குடருங் கொழுவுங் குருதியும் என்பும்

தொடரும் நரம்போடு தோலும் – இடையிடையே

வைத்த தடியும் வழம்புமாம் (நாலடியார், பா. 46: 1- 3)

என்ற பாடல், குடல், கொழுப்பு, இரத்தம், எலும்பு, ஒன்றோடொன்று சேர்ந்திருக்கின்ற நரம்புகள், தோல், இடையே இணைப்பாக உள்ள தசை மற்றும் எலும்புக்குள் இருக்கும் மச்சை ஆகியவற்றின் கூட்டே உடல் என்றும், உயிர்போயார் வெண்டலை உட்கச் சிரித்துச் (நாலடியார், பா. 50:1) என்ற நாலடியின் பாடலடி, உள்ளூறுப்பான மண்டை ஓட்டினையும், பல்லென்பு கண்டொழுகு வேன் (நாலடியார், பா. 45:4) என்ற பாடலடி, பலவகையான எலும்புகளையும், நரம்பெழுந்து நல்கூர்ந்தார் ஆயினும் (நாலடியார், பா. 153:1) என்ற அடி நரம்புகளையும் மிகத் தெளிவாகக் காட்சிப்படுத்தியுள்ளது. இவை தமிழரின் உடற்கூறு மருத்துவ அறிவை உணர்த்துகின்றன. உடல் உறுப்புகள் உடல் வடிவமைப்புக்கு மட்டுமல்லாமல் உடல் இயக்கத்திற்கும் காரணமாகி இயங்குகின்றன.

உடல் உறுப்புகள் ஒருங்கிணைந்து செயல்படும்போதுதான் உடலின் இயக்கம் சீராக நடைபெறும். மனிதன் செய்ய நினைக்கும் செயல்களைச் செய்ய மனிதனுடைய வெளியூறுப்புகள் ஒத்திசைந்து உடலினை இயக்கும். இவ்வாறு நடைபெறும் உடலின் புறத்தே தெரியும் இயக்கங்களை நிற்பல், இருத்தல், கிடத்தல் மற்றும் அலறல் என நாலடியார் பட்டியலிடுகிறது.

நின்றான் இருந்தான் கிடந்தான் தன் கேள் அலறச்

சென்றான் எனப்படுத லால் (நாலடியார், பா. 29: 3 - 4)

இப்பாடலடிகள் கூறும் உடலின் இவ்வியக்கங்கள், உடலின் உள்ளே உள்ள எலும்புகளும் மூட்டுகளும் வளைந்து கொடுத்து இயங்கும் போதுதான் நடைபெறும். தாயினுடைய கருவிலிருக்கும் குழந்தையில் தொடங்கி, கிட்டத்தட்ட 22- 25 வயது வரை எலும்புகளின்

வளர்ச்சி நடைபெற்றுக்கொண்டே இருக்கிறது. (உடல் இயந்திரம், பக். 211) இத்தகைய, எலும்புகளின் வளர்ச்சிதான் மனிதனின் உயரத்தையும் உடலமைப்பையும் உண்டாக்குகிறது என்பதோடு உடலின் புற அக இயக்கங்களுக்குத் துணைநிற்கின்றன என்பது மருத்துவ அறிவியலின் விளக்கமாகும். அதேபோல், உடல் இயக்கத்தில் கழிவுகளை வெளியேற்றும் பணி இன்றியமையாததாகும். நம் உடலில் அடக்கப்படக் கூடாத 14 சக்திகள் உள்ளன. அவற்றில் கழிவுப் பொருட்கள் 11 ஆகும். கழிவுப் பொருட்கள் வெளியேறாமல் அடைபடும்போது உடல் துன்பம் அடைகிறது. அடக்கப்படக்கூடாதவற்றில் பசி, தாகம் மற்றும் தூக்கம் ஆகியவை தவிர மற்ற கழிவுகளான சிறுநீர், தும்மல், இருமல், வாந்தி, கொட்டாவி, ஏப்பம், மலம், கண்ணீர், அபானவாயு, மூச்சு மற்றும் சுக்கிலம் ஆகியவை வெளியேற உடலில் ஒன்பது துளைகள் இருக்கின்றன (உடல்நலம், வேதாத்திரி மகரிசி ஆன்மீக மற்றும் உள்ளுணர்வு கல்விமையம் (தொகு, பக். 36) என்ற மருத்துவர்களின் கருத்தை ஒட்டிய செய்திகள் நாலடியாரில் காணமுடிகிறது. இரண்டு கண்கள், இரண்டு காதுகள், மூக்கின் இரு துளைகள், வாய், மல துளைகள், இனப்பெருக்க துளைகள் என்ற ஒன்பது துளைகள் உடலில் உருவாகும் கழிவுகளை வெளியேற்றும் இயக்கத்தினை உடல் செய்கிறது என்று சுட்டுகிறது பின்வரும் நாலடியார் பாடல்,

ஊறி உவர்த்தக்க ஒன்பது வாய்ப்புலனும்

கோதிக் குழம்பலைக்கும் கும்பத்தை (நாலடியார், பா. 47: 1 - 2)

முழு உருவத்தோற்றமாக விளங்கும் உடல் அமைப்பு மற்றும் இயக்கத்தோடு அதன் உள்ளுறுப்புகள் குறித்தும் எடுத்துக்கூறும் நாலடியாரில், உடலின் மறைபொருளாக விளங்கும் மனம் பற்றிய செய்திகளையும் காணமுடிகிறது.

நாலடியாரில் மனம்

மனத்தினை, மனம், நெஞ்சு மற்றும் உள்ளம் என்ற சொற்களால் குறிக்கும் சமண முனிவர்கள், மனமறியப் பட்டதொன்றன்று (நாலடியார், பா. 212:4) என மனத்தின் தன்மையைக் கூறுகின்றனர். எண்ணங்களின் தொகுதி மனம் என உளவியல் கூறும் விளக்கத்தினையே நாலடியாரின் பாடல்களிலும் காணமுடிகிறது. சான்றாக, எண்ணங்களைப் பதியவைத்துக் கொள்ளுவது மனம் என்பதை பொத்தித்தம் நெஞ்சத்து (நாலடியார், பா. 310:3) என்ற அடி சுட்டுகிறது. இவற்றிலிருந்து, இன்றைய உளவியல் சிந்தனைகளுக்கு அக்காலத்தில் கூறப்பட்டுள்ள மனம் குறித்த சிந்தனைகள் முன்னோடிகளாக திகழ்கின்றன என்பதை உணரமுடிகிறது.

மனம் – அமைப்பும் இயக்கமும்

சிக்மண்ட் ஃபிராய்டு அவர்கள் கூறும் நனவிலி மனம், நனவுடை மனம் மற்றும் ஆழ்மனம் போன்றவற்றின் செயல்பாடுகளை, சமண முனிவர்களின் பாடல்களின் காட்சிகளில்

பொருத்திப் பார்க்கும்பொழுது, இவற்றிற்கான நேரடி விளக்கங்கள் அப்பாடல்களில் இல்லையெனினும், மனத்தின் உணர்வு நிலைகளை அழகுறக் காட்சிப் படுத்தியுள்ளது. இதிலிருந்து, அக்கால மக்களின் மனம் சார்ந்த சிந்தனைகள் இன்றைய உளவியலாளர்களுக்கு முன்னோடியாக அமைந்துள்ளன என்பதை உணரமுடிகிறது.

நனவிலி மனம்

நனவிலி மனம் (ஆழ் மனம்) என்பது உணர்வுகள், எண்ணங்கள், ஆசைகள் மற்றும் நினைவுகள் ஆகியவற்றின் தேக்கமாக இருக்கும். இவ்வாறான உணர்ச்சி நிலையில், மனம் விழிப்புணர்வற்ற நிலையில் இயங்கும் என்ற ஃபிராய்டின் சிந்தனையை, பெ.துருவன் அவர்களும் நனவிலி மனம் நாம் விழித்திருக்கும்போது வேலை செய்யாமல் இருப்பதோடு, அதற்குச் சீர்தூக்கிப் பார்க்கும் தன்மையும் இல்லை எனக் குறிப்பிடுகிறார். (மனமும் அதன் விளக்கமும், ப. 84) மனிதன் முயற்சிக்காத செயல்களைக்கூட தானாகவே நினைவில் பதியவைத்துக்கொள்வது ஆழ்மனம். நாம் அதனைக் கவனிக்கவில்லை எனினும் அந்நினைவுகளின் தாக்கம் நம்மை வழிநடத்தும். ஏற்கனவே பதிந்த நினைவுகளின் விளைவாய் உள்ளுணர்வாகத் தோன்றும் எண்ணம் ஆழ்மனத்தின் வெளிப்பாடாகும்.

கண்மூன் றுடையானும் காக்கையும் பையரவும்

என்னீன்ற யாயும் பிழைத்ததென் – பொன்னீன்ற

கோங்கரும் பன்ன முலையாய் பொருள்வயின்

பாங்கனார் சென்ற நெறி (நாலடியார், பா. 400: 1- 4)

என்ற பாடல், பொருளீட்ட தலைவன் பிரிந்து சென்றதே தலைவியின் துன்பத்திற்கு உண்மையான காரணம். ஆனால் அதைக்கூறாமல் துன்பத்திற்குத் காரணமாகச் சிவன், காகம் மற்றும் தனது தாய் எனக் கூறுகிறார். இதில் தன்னுடைய துன்பத்திற்கு முதலில் புறக்காரணிகளைக் காட்டும் தலைவி இறுதியில் தலைவனின் பிரிவுதான் துயருக்குக் காரணமென உணர்கிறார். இந்த உள்ளுணர்வாகத் தோன்றும் தலைவனுக்கான ஏக்கம் ஆழ்மனநிலையின் வெளிப்பாடென உணர்ந்து கொள்ளமுடிகிறது. எழுநெஞ்சே! என மனத்தில் பதியுமாறு அறச்செயல்களையும், ஒழுக்க பழக்கங்களையும் உரைக்கும் நாலடியார், உடல் மற்றும் மனத்தின் நலத்தினைப் பேணும் வழிமுறைகளையும் அறிவுறுத்தியிருப்பதைக் காணமுடிகிறது.

நனவு மனம் (வெளிமனம்)

நனவு மனம் என்பது நம்முடைய எண்ணங்கள், நினைவுகள், ஆசைகள் மற்றும் உணர்வுகள் ஆகியவற்றைக் கொண்டிருந்தாலும், ஒரு முடிவை உணர்வுபூர்வமாக எடுக்கும்போது, பகுத்தறிதல், சிந்தித்தல், திட்டமிடல், ஒழுங்கமைத்தல், விவாதித்தல் மற்றும் நமது அனுபவங்களைப் புரிந்துகொள்வது போன்றவற்றைச் செய்கிறது என்று சிக்மண்ட்

ஃபிராய்டின் கருத்தையே நனவு மனம் எதையும் சீர்தூக்கிப் பார்க்கும் தன்மை வாய்ந்தது. (மனமும் அதன் விளக்கமும், ப. 84) என்று பெ. துருவன் உறுதிசெய்கிறார். மனிதன் ஒரு செயலைச் செய்ய முற்படும்போது அதனைப் பற்றி முழுவதுமாக சிந்தித்து விளைவு குறித்து ஆராய்ந்து முடிவைச் செய்தால் அவரின் மனம் நனைவுடை நிலையில் இருப்பதை அறிந்துகொள்ளலாம். சான்றாக, சர்க்கரைக் குறைபாடு உள்ள அதே நபர், தம்முன் இருக்கும் இனிப்பைக் கண்டவுடன் அதை உண்ணும் ஆசை உண்டானாலும், அந்த உணர்ச்சி நிலையிலிருந்து விலகி, உடல்நலனைக் கருதி, ஆராய்ந்து, விழிப்புணர்வோடு அதை மறுப்பதோ அல்லது மிகக் குறைவாக உண்பதோ நனவு மனத்தின் செயலாகும்.

நரம்பெழுந்து நல்கூர்ந்தார் ஆயினும் சான்றோர்

குரம்பெழுந்து குற்றம்கொண்டு ஏறார் - உரங்கவறா

உள்ளமெனும் நாரினால் கட்டி உளவரையால்

செய்வர் செயற்பா லவை (நாலடியார், பா.153: 1- 4)

என்ற நாலடியார் பாடல், நரம்புகள் மேலே தோன்றும்படி வறுமையில் வாழ்ந்தாலும் சான்றோர் வரம்பு கடந்து யாசிக்கும் குற்றத்தைச் செய்ய மாட்டார்கள். அறிவை பயன்படுத்தி மனத்தை அடக்கி, தம்மிடம் உள்ள பொருளைக்கொண்டு செய்யமுடிந்த செயல்களைச் செய்வர் என விளக்குவது, நனவு மனநிலையில் இயங்கும் மேலோர் மனநிலையைக் குறிக்கிறது. ஒருவர் தம்மிடம் பொருள் இல்லாத சூழலில், தம்முடைய தேவைக்காகப் பிறரிடம், யோசிக்காமல் யாசித்திடுவர். இது நனைவிலி மனத்தின் செயலாகும். ஆனால், அதனால் விளையும் தீமைகளை, அறிவைப் பயன்படுத்தி ஆராய்ந்து, அந்த உணர்ச்சி நிலையிலிருந்து விலகி, மனத்தினை நனைவுடை நிலைக்கு மீட்டு விழிப்புணர்வோடு யாசகம் செய்யாமல், தம்மிடம் உள்ள பொருளைக்கொண்டு செய்யமுடிந்த செயல்களைச் செய்வர் என்பது, நனவு நிலையில் இயங்கும் மன இயக்கம் என்பதை உணர்ந்து கொள்ளமுடிகிறது.

நனவடி மனம் (இடைமனம்)

சாதாரணமாகத் தொழிற்படுவது மனத்தின் மேல் பகுதியாக உள்ள நனவு மனம். அதைச் சேர்ந்தாற் போல அதன் அடிப்பாகமாக இருப்பது இடைமனம் அல்லது நனவடி மனம். (அடிமனம், ப.24) அதாவது, தோன்றிய எண்ணங்களை முழுமையாக ஆராயாமல், புறச்சூழலாலும் மனிதனுடைய புலன்களாலும் ஈர்க்கப்பட்டு, உடல் தேவை, மற்றும் ஆசைகள் ஆகியவற்றின் தூண்டுதலினால் நனவடிமனம் இயங்கும்.

ஆவாம்நாம் ஆக்கம் நசைஇ அறமறந்து

போவாம்நாம் என்னாப் புலைநெஞ்சே (நாலடியார், பா. 32: 1- 2)

என்ற நாலடியார் பாடல், ஒரு நாள் நாம் இறந்துபோவோம் என்ற உண்மையை எண்ணாமல் அதனைப் பற்றிச் சிந்தியாமல், அறநெறி மறந்து செல்வத்தை விரும்பும் அற்பமான மனமே!

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Issue - 1, July 2023

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlls.com

எனச் சுட்டுவதிலிருந்து, மனம் வாழ்வில் மேன்மை அடையும் வழிமுறைகளைச் சிந்திக்காமல், ஒருநாள் நாம் இறந்துபோவோம் என்ற விழிப்புணர்வின்றி, தேவையினாலும் ஆசையினாலும் அதிக பொருளை விரும்பும் செயல் நனவடி மனத்தின் செயலாக அறியமுடிகிறது.

நாலடியாரில் உடல் – மனம் மேலாண்மை சிந்தனைகள்

உடல் மனம் பற்றிய இத்தேடல், ‘ஆரோக்கியமான வாழ்வு’ என்ற இலக்கை நோக்கியே செல்கிறது. உடல் நலம் என்பது, நோயில்லாமல் இருப்பது மட்டுமல்ல, உடலிலுள்ள அனைத்து செல்களும் உயிர்த்துடிப்புடன் இருப்பதுதான். நமது எண்ணங்கள், உணர்வுகள், நம்பிக்கைகள் மற்றும் செயல்பாடுகள் ஆகியவை நமது உடல் மற்றும் மனத்தின் இயக்கத்தை நேர்மறையாக அல்லது எதிர்மறையாகப் பாதிக்கும் என்ற அறிவியல் விளக்கத்தினைப் புரிந்துகொள்வது, உடல் மனம் இரண்டின் நலத்தைப் பேணுதலை நம் வாழ்க்கைச் செயல்பாடுகளில் கடைப்பிடிப்பதற்குத் துணைபுரியும்.

உடாஅதும் உண்ணாதும் தம்உடம்பு செற்றும்

கெடாஅத நல்லறமும் செய்யார் – கெடாஅது

வைத்தீட்டி னார்இழப்பர் (நாலடியார், பா. 10: 1- 3)

உண்ணான் ஒளிநின்றான் ஓங்கு புகழ்செய்யான்

துன்னருங் கேளிர் துயர்களையான் (நாலடியார், பா. 9: 1- 2)

என்ற நாலடியார் பாடலடிகள், உடல்நலம் என்பது ஒருவரால் கவனமாகப் பேணிக்காக்கப்பட வேண்டியதாகும்; மானம் காக்கும் உடையை உடுக்காமலும் உண்ணாமலும், உடல் வருந்த உழைக்காமலும், நல்லறங்களைச் செய்யாமலும் வைத்திருப்பவரின் பொருள் அவர்களுக்கே பயன்படாமல் போய்விடும் என்றுரைப்பதிலிருந்து, நல்ல உணவும், சரியான அளவிலான உழைப்பும் உடல்நலத்தினையும் மனநலத்தினையும் பேணுவதில் முதன்மைப் பெறுவதை உணர முடிகிறது.

உடல்நலத்தைப் பேணுதலில் உணவின் பங்கு முதன்மையானதாக இருந்தாலும் அளவுக்கதிகமாக உணவு உட்கொள்வது உடலின் உள்ளுறுப்புகளைப் பாதித்து பின் நோயை உண்டாக்கும். உண்ட உணவு இரைப்பையில் நான்கு மணி நேரத்திற்குள் செரித்திட வேண்டும். அதிக உணவு உண்பது இரைப்பையில் உணவு செரிப்பதைப் பாதிக்கும். இந்த உடல் மருத்துவ இயக்க நுட்பத்தை உணர்ந்ததாலேயே, இதனைப் பழந்தமிழர் கடைப்பிடித்ததோடு, மக்கள் பின்பற்றவும் வலியுறுத்தினர்.

...எக்காலும்

உண்டி வினையுள் உறைக்கும் எனப்பெரியோர்

கண்டுகை விட்ட மயல் (நாலடியார், பா. 43: 2- 4)

என்ற நாலடியார் பாடல், எப்போதும் உண்டுகோண்டேயிருந்தால் அது உடம்பின் உள்ளே அழுக்கை மிகுவிக்கும் என்பதைப் பெரியோர் உணர்ந்து உணவின் மீதான ஆசையை விலக்கிவிட்டார்கள் என்று கூறியதிலிருந்து, உடல்நலம் பேணும் முறைகளை அறிந்து பின்பற்றினர் என்பதும் உறுதிப்படுகிறது.

இன்பமும் துன்பமும் மாறி மாறித் தோன்றுவதால் உணர்வுப்போராட்டங்கள் தோன்றுகின்றன. (சமாதான சரோசாதேவி, பக். 116) உணர்வுப்போராட்டத்தினால் மனநிலை குலைந்துவிடாமல் பார்த்துக்கொள்ளத் தியானம் உதவிசெய்கிறது. தவத்தின்போது புலன்களின் இயக்கம் குறைந்துவிடுவதாலும் எப்போதும் அலைபாய்ந்து கொண்டிருக்கின்ற மனத்தை ஒருமுகப்படுத்துவதாலும், உயிர் ஆற்றலின் செலவு தவிர்க்கப்பட்டு, ஆற்றல் சேமிக்கப்படுகிறது. (பூங்கொடி கு. பக்.299) எனவேதான், இன்றையச் சூழலில், பெரும்பாலான உளவியல் மற்றும் உடலியல் மருத்துவர்கள் 'யோகம்' செய்தல் என்ற பரிந்துரையை மருந்தோடு சேர்த்து கொடுக்கிறார்கள். ஆனால், அக்காலத்திலேயே, நம் முன்னோர் இதனை நம் வாழ்வியல் நெறியாக அமையவேண்டும் என அறிவுறுத்தியிருப்பதற்குச் சான்றுகள் பல உள்ளன. நாலடியாரிலும் அவைக் காணக்கிடைக்கின்றன. தலையே தவமுயன்று வாழ்தல் ஒருவர்க்கு (நாலடியார், பா. 365:1) என்ற நாலடியார் பாடல், ஒருவருக்குத் தவம் முதன்மையானது என்பதை வலியுறுத்துவதைக் காணமுடிகிறது. வளரும் தலைமுறை அறிவுவளம் பெறுகிறார்களோ இல்லையோ நல்ல மனவளம் பெறவேண்டும். (சாந்தி, இரா. பக். 292) என்ற கருத்திற் கிணங்க, மனவளம் பெற புலனடக்கம் வேண்டும் என்பதையும் உணர்த்தியுள்ளமையைக் காணமுடிகிறது. உடல் வாழ்வுக்கு ஐம்பொறி புலனுணர்வுகளும் உளவாழ்வுக்கு உணர்வெழுச்சிகளும் அடிப்படை. புலன்வழி மனம் செல்லும் என்ற மனத்தின் இயல்பை நாலடியாரும் ஏற்கிறது. அதோடு, அவ்வாறு புலன்வழி மனம் சென்று வாழ்தல் சிறப்பைத்தராது. எனவே, அவ்வாறு புலன் வழி செல்லும் மனத்தை அடக்கி வாழ்ந்தால் உயரிய புகழைப் பெறுவார்கள் என வலியுறுத்துகிறது.

மெய்வாய்கண் மூக்குச் செவியெனப் பேர்பெற்ற

ஐவாய வேட்கை அவாவினைக் - கைவாய்

கலங்காமல் காய்த்துய்க்கும் ஆற்றல் உடையான்

விலங்காது வீடு பெறும் (நாலடியார், பா. 59:1 - 4)

என்ற நாலடியார் பாடல், மெய், வாய், கண், மூக்கு, காது என்னும் ஐந்து உறுப்புகளின் தீய விருப்பினை அடக்கியும், மீறிச் செல்லாமல் பாதுகாத்தும், பிறகு அவற்றை நல்ல வழியில் செல்லுமாறு வைத்தும் வாழும் மனவலிமை உடையவர்கள் பேரின்ப வாழ்வு என்னும் உயரிய புகழ் வாழ்வைப் பெறுவார்கள் என அறிவுறுத்துகிறது. இது, மனத்தைச் செம்மையாகப் பேணும் முறையைப் பழந்தமிழர் அறிந்திருந்தனர் என்பதற்குச் சான்றாக அமைந்துள்ளது.

முடிவுரை

உடலைக்கொண்டுதான் மனம் இயங்குகிறது; மனத்தில் எழும் எண்ணங்கள் உடலின் மூலமாகச் செயல்படுத்தப்படுகின்றன; உடலும் மனமும் இணைந்த செயல்பாடுகளின் தொகுப்புதான் மனித வாழ்க்கை நிகழ்வுகள்; அவற்றைப் பேணுதல் தேவையாகிறது என்பதை அறிந்துகொள்ளமுடிகிறது. பழந்தமிழரின் இயல்பான வாழ்வியல் செயல்பாடுகளும் அவர்களின் இயற்கையோடு இயைந்த வாழ்வியல் முறையும் அவர்களின் உடலை ஆரோக்கியத்துடனும் மனத்தை மகிழ்ச்சியுடனும் பேணிக்காத்தன என்பதோடு, நாலடியாரில் உணர்த்தும் உடல் – மனம் மேலாண்மை சிந்தனைகள் இன்றும் நம்மால் பின்பற்றிக்கூடயதாக இருப்பதையும் அறிந்துகொள்ளமுடிகிறது. ‘சான்றவர் செல்வழிக் கண்’ என்ற சொல்லிற்கிணங்க முன்னோர் அறிவுரைகளைக் கடைப்பிடித்து உடல் – மனம் நலம் பேணுதல் இன்றையத் தேவையில் முதன்மைப் பெறுகிறது.

துணைநூற் பட்டியல்

- [1] அறவாணன், க.ப. புதிய பார்வையில் பதினெண் கீழ்க்கணக்கு நாலடியார். மு.ப.தமிழ்க்கோட்டம், சென்னை, முதற்பதிப்பு - 2010.
- [2] இரவிச்சந்திரன், தி.கு. எளிய மொழியில் உளவியல் ஆலோசனை. அலைகள் வெளியீட்டகம். சென்னை, முதல் பதிப்பு - 2019.
- [3] கற்பகவள்ளி. “மன அழுத்தத்தால் உடலில் ஏற்படும் விளைவுகள் என்னென்ன?” இந்து தமிழ் நாளிதழ். 2022 ஏப்ரல் 26. www.hindutamil.in/news/life-style/792463-what-happens-to-your-body-when-stressed-.html 20 மே 2023 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [4] கௌமாரீஸ்வரி, எஸ். (தொ.ஆ). பதினெண்கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் மூலமும் உரையும். சாரதா பதிப்பகம், சென்னை, முதற்பதிப்பு – 2009.
- [5] சண்முகம் பிள்ளை, மு.(தொ.ஆ) தமிழ் – தமிழ் அகரமுதலி. உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை, மீள் பதிப்பு - 2015.
- [6] சமாதான சரோசாதேவி, செ. “சங்க இலக்கியத்தில் உளவியல் சிந்தனைகள்.” தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கியப் பன்னாட்டு ஆய்விதழ், E.ISSN: 2581 – 7140, தொகுதி -2, இதழ் – 1, மே – 2019.
- [7] சாந்தி இரா. “உளவியல் நோக்கில் சிறுவர் நீதிநூல்கள்.” தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கியப் பன்னாட்டு ஆய்விதழ், E.ISSN: 2581 – 7140, தொகுதி -2, இதழ் – 2, மே – 2019.
- [8] செளந்திரராஜன், டி.எம். மனித உடலின் அமைப்பும் இயக்கமும். கண்ணப்பன் பதிப்பகம், சென்னை, முதல் பதிப்பு - 2002.

- [9] தூரன் பெ. *மனமும் அதன் விளக்கமும்*. பாரி நிலையம், சென்னை, திருத்தி விரிவாக்கிய பதிப்பு – 1968.
- [10] தூரன் பெ. *அடிமனம்*. அமுத நிலையம் பிடைவேட் லிமிட், சென்னை, முதல்பதிப்பு – 1957.
- [11] பாலசுந்தரம் பிள்ளை, தி.சு. (உரை). *நாலடியார்*. கழக வெளியீடு, திருநெல்வேலி, மறுபதிப்பு - 2007.
- [12] பூங்கொடி கு. “பள்ளி மாணவர்களின் உடல் மற்றும் மனநல மேம்பாட்டிற்கு வேதாத்திரி மகரிசியின் யோகப் பயிற்சிகள்.” *தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கியப் பன்னாட்டு ஆய்விதழ்*. E-ISSN: 2581 – 7140, தொகுதி -2, இதழ் – 4, மே – 2020.
- [13] மணவழகன், ஆ. “சங்கத் தமிழரின் உளநோய் மருத்துவ மேலாண்மை.” *thamizhiyal.com*, 2020. thamizhiyal.com/?p=2489 20 மே 2023 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [14] ராஜா வெங்கடேஷ். கே. *உடல் இயந்திரம்*. விகடன் பிரசுரம், சென்னை, மூன்றாம் பதிப்பு, 2007.
- [15] வேதாத்திரி மகரிசி. ஆன்மீக மற்றும் உள்நுணர்வு கல்வி நிலையம் (தொகு). *உடல்நலம்*. வேதாத்திரி பதிப்பகம், ஈரோடு, இரண்டாம் பதிப்பு – 2008.
- [16] கேந்திரா செர்ரி, "பிராய்டின் சூப்பர் ஈகோவின் பங்கைப் புரிந்துகொள்வது." *மிகவும் நல்லது மனம்*. 2020 மே 30. www.verywellmind.com/what-is-the-superego-2795876 20 மே 2023 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [17] ஸ்கேன்லான், வலேரி சி, டினா சாண்டர்ஸ். *உடற்கூறியல் மற்றும் உடலியலின் அத்தியாவசியங்கள்*. F. A. டேவிஸ் நிறுவனம், பிலடெல்பியா, ஐந்தாவது பதிப்பு- 2007.

References

- [1] Aravanan, K.P. *Pudiyar Parvail Pathinenkiizh Kanakku Naladiyaar*. M.P.Thamizh Kottam, Chennai. First Edition - 2010.
- [2] Ravichandran, T.K. *Eliya Mozhiyil Ulaviyal Aosanai*. Alaigal Publication, Chennai, First Edition - 2019.
- [3] Karpagavalli. “Mana Azhuthaththal Udalil Erpadum Villaivukal Ennenna?” *Hindu Tamil*, 2022 April 26. www.hindutamil.in/news/life-style/792463-what-happens-to-your-body-when-stressed-2.html Accessed 20 May 2023.
- [4] Gowmareeshwari, S. (Eds), *Pathinenkiizh Kanakku Moolamum Uraiyum*. Sharatha Publication, Chennai, First edition- 2009.
- [5] Sanmugam Pillai, M. (Eds). *Tamil – Tamil Agaramudali*. International Institute of Tamil Studies, Chennai, Revised Edition- 2015.
- [6] Samathana Sarosadevi, S. “Psychological Thoughts in Sangam Literature.” *International Journal of Tamil Language and Literary Studies*, E-ISSN: 2581 – 7140, Volume -2, Issue – 1, May – 2019.

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Issue - 1, July 2023

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlls.com

- [7] Shanthi R. “Children Moral Books in Psychological Perspectives.” *International Journal of Tamil Language and Literary Studies*, E-ISSN: 2581 – 7140, Volume -2, Issue – 2, May – 2019.
- [8] Sowmdirarajan, T.M. *Manitha Udalin Amaippum Iyakkamum*. Kannappan Publication, Chennai, First Edition - 2002.
- [9] Duran P. *Manamum Adan Villakamum*. Parinilayam, Chennai, Revised Edition – 1968.
- [10] Duran P. *Adimanam*. Amudanilayam Pvt ltd, Chennai, First Edition – 1968.
- [11] Balasundaram Pillai, T.S. (Urai) *Nalladiyar*. Kazhaga Velliyidu, Thirunelveli, Reprint - 2007.
- [12] Poongodi k. “Vedhatri Maharishi Yoga Practices for the Physical and Mental Health of School Students.” *International Journal of Tamil Language and Literary Studies*, E-ISSN: 2581 – 7140, Volume -2, Issue – 4, March – 2020
- [13] Manavazhahan, A. “Sangath Thamizharin Ulanoi Maruthuva Melanmai.” thamizhiyal.com. 2020. thamizhiyal.com/?p=2489 Accessed 20 May 2023.
- [14] Raja Venkatesh, K. *Udal Iyandiram*. Vikatan Publication, Chennai, Third Edition - 2007.
- [15] Vethathiri Maharishi Institute for Spiritual and Intuitional Education (edit). *Physical Health*. Vethathiri Publications, Erode, Second Edition-2008.
- [16] Kendra Cherry. “Understanding the Role of Freud's Superego.” *Very well mind*, 2020 May 30. www.verywellmind.com/what-is-the-superego-2795876 Accessed 20 May 2023.
- [17] Scanlon, Valerie C, Tina Sanders. *Essentials of Anatomy and Physiology*. F. A. Davis Company, Philadelphia, Fifth Edition- 2007.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன் / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.